

[150] Die Usability von Rollatoren aus pflegewissenschaftlicher Sicht: Eine qualitative Inhaltsanalyse von Amazon-Rezensionen

Marcel Schmucker^{1,2}, Andreas Küpper^{1,2}, Laura Hahn², Cornelia Mahler², Astrid Elsbernd¹

¹*Hochschule Esslingen, Esslingen am Neckar, Deutschland*, ²*Universitätsklinikum Tübingen, Tübingen, Deutschland*

Hintergrund

Mobilitätseinschränkungen sind eine häufige Begleiterscheinung von Pflegebedürftigkeit und machen den Einsatz von Hilfsmitteln wie Rollatoren zur Unterstützung der täglichen Lebensaktivitäten erforderlich. Eine effektive und zufriedenstellende Rollator-Versorgung ist daher für die Betroffenen und deren Familien essenziell. Während die allgemeine Zufriedenheit der Nutzenden mit der Unterstützungsleistung hoch ist, treten häufig Anwendungsprobleme wie Fehl- oder Nichtnutzung auf, die auf eine mangelnde Usability zurückgeführt werden kann¹. Eine suffiziente Nutzung von Rollatoren ist sowohl aus pflegewissenschaftlicher als auch aus versorgungsforschungsbezogener Perspektive von Bedeutung, da sie nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen beeinflusst, sondern auch die formelle und informelle Pflege unterstützt und damit den Verbleib der Betroffenen in der eigenen Häuslichkeit.

Zielsetzung

Diese Studie untersuchte Usability-Aspekte mit einem stark nutzerzentrierten Schwerpunkt auf der subjektiven Rollator-Zufriedenheit, unter Verwendung von Amazon-Rollator-Bewertungen als Datenquelle. Das Ziel war es, zuvor gefundene Aspekte¹ zu validieren und unbekannte Elemente der Mensch-Rollator-Interaktion zu erforschen, um neue Perspektiven zur Verbesserung der Rollator-Versorgung zu gewinnen.

Methode

In einer qualitativen Inhaltsanalyse wurden systematisch 1.028 deutsch- und englischsprachige Amazon-Produktrezensionen zu Rollatoren deduktiv und induktiv nach Mayring ausgewertet. Die deduktive Analyse basierte auf den Zufriedenheitsdimensionen des QUEST 2.0², während für die induktive Analyse ein explorativ-interpretativer Ansatz gewählt wurde.

Ergebnisse

Es werden insgesamt 2.423 deduktive Codes vergeben. Am häufigsten werden *Einfachheit der Nutzung* (489) und *Komfort* (458) kodiert, während am andere Ende *Reparaturen/Wartung* (25) selten bzw. keine *Follow-Up* (0) Erwähnung finden. Die induktive Analyse zeigte, dass Erwartungen je nach Zielgruppe variieren. Ein ansprechendes Design beeinflusste die Akzeptanz und reduzierte das Stigma der Nutzung. Zudem haben zeitliche Faktoren wie Erfahrung, Anpassung, Verschleiß und Wartungsbedarf Auswirkungen auf die langfristige Zufriedenheit und damit auf die individuell eingeschätzte Usability.

Implikationen für Forschung und Praxis

Die Ergebnisse zeigen, dass sekundäranalytische Auswertungen von Amazon-Produktrezensionen wertvolle Erkenntnisse zur Usability liefern. Zudem verdeutlichen sie, dass die Usability von Rollatoren als eine dynamische und sich verändernde Größe zu verstehen ist. Besonders Wartungsaspekte und Follow-Up Services rücken in den Fokus, da Aspekte wie das Nachstellen der Bremse oder eine regelmäßige Überprüfung der individuellen Anforderungen entscheidend für eine erfolgreiche Nutzung sein können.

Pflegende könnten durch gezielte Beratung und Schulung von Nutzenden eine nachhaltige Verbesserung der Rollator-Versorgung im häuslichen Umfeld erzielen und damit deren Verbleib in der eigenen Häuslichkeit.

¹ Schmucker, M, Küpper, A, Mahler, C, & Elsbernd, A (2024). The usability of rollators as part of the human-centred quality of mobility devices: A systematic narrative literature review. <https://doi.org/10.1080/17483107.2024.2368651>

² Demers, L, Weiss-Lambrou, R, Ska, B, 2002. The Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology (QUEST 2.0). <https://doi.org/10.3233/TAD-2002-14304>